

МУРАККАБ ЭФИР АСОСИДА ПОЙАБЗАЛ УСТКИ ҚИСМИ УЧУН ЧАРМНИ ПОҒОНАЛИ ЁҒЛАНТИРИШ УСУЛИ

Махаммадиева Хилола Норбек кизи¹,
Шамсиева Махбуба Бадриевна².

Жиззах политехника институти,
Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти

Аннотация. Мақолада маҳаллий иккиламчи маҳсулотлар сивуш мойи ҳамда пахта соапстогининг хом ёғ кислоталари асосида олинган мураккаб эфир билан пойабзал устки қисми учун чарм яриммаҳсулотини поғонали ёғлантириш усули ёритилган. Поғонали ёғлантириш натижасида чармнинг эксплуатацион хоссалари яхшиланишига эришилган.

Калит сўзлар: мураккаб эфир, сивуш мойи, хом ёғ кислоталари, ёғлаш жараёни, ёғловчи композиция, давомийлик.

Ҳозирги пайтда Евросиё Иқтисодий Иттифоқи мамлакатларида чарм ва пойабзал ишлаб чиқариш ҳажми сезиларли даражада фарқ қилади. Жумладан, энг катта ишлаб чиқариш ҳажми Россияда (2018 йилда 1,2 миллиард доллар) ва Беларусь Республикаси (350 миллион доллар) қайд этилган, аммо бошқа мамлакатларда кўриб чиқиладиган соҳа анча заиф ривожланган [1]. Шу жиҳатдан таъкидлаш жоизки, чарм ва чарм маҳсулотлари ишлаб чиқариш, кўриб чиқиладиган даврда юқори (204,2 миллион доллар) ўсиш суръатларини намоён этди. Бу эса чарм-пойабзал саноати маҳсулотлари ички бозорда ҳам, дунё бозорида ҳам рақобатдош устунликка эга бўлганлиги, шунингдек, ишлаб чиқариш ҳажмини 3 бараварга ошириш назарда тутиладиганлигини инобатга олиб, мазкур йўналишда сифатли чарм ва пойабзал маҳсулотларини ишлаб чиқиш салмоғини ошириш, тери хом ашёларидан кенг ассортиментдаги чарм олиш ва кимёвий материалларни қўлланилган ҳолда ресурстежамкор технологияларни яратиш муҳим вазифалардан ҳисобланади.

Ёғлангириш жараёнида, чарм ва мўйна тери тўқимасига ёғловчи моддаларни киритиш орқали ошланган чармнинг толали элементларини қопланади. Ёғловчи модда толалараро жойлашиб, мойлаш вазифасини ўтайди натижада чарм амалий қўлланилишида талаб этиладиган даражада юмшаб, эгилувчанлик хоссаларини намоён этади. Ёғлангириш фақатгина ярим маҳсулотга керакли миқдорда ёғ моддаларини киритишдан иборат бўлибгина қолмай балки, ёғловчи моддаларини структуралараро бир меъёردа текис тақсимлашдан ҳам иборатдир [2-3].

Пойабзал устки қисми учун хром чармлари юмшоқлигини ошириш [4], одатда ишлаб чиқариш амалиётларида чарм таркибидаги ёғловчи моддалар миқдорини кўпайтириш ҳисобига эришилади. Бироқ, ёғлар сарфининг ошиши сабабли, чарм оғирлашади, ёғлангириш жараёни мураккаблашади, ғоваклар ёғ билан тўлиши натижасида чармнинг гигиеник ва адгезион хоссалари пасаяди ҳамда ёғлангириш жараёни ёғ билан тўлдириш жараёнига айланади. Шунингдек, боғланмаган ёғ моддалари ишчи эритмада қолиб, оқава сувларнинг ифлосланиш даражасини оширади.

Шунинг учун ёғлангириш жараёни ва ушбу жараёнда қўлланиладиган ёғловчи моддаларнинг оптимал вариантларини ишлаб чиқиш ушбу жараёни интенсификациялашга олиб келади.

Бир қатор олимлар томонидан [5], ёғловчи моддалар олиш бўйича илмий тадқиқот ишлари олиб борилиб, юқори ҳароратли эмульсияловчи липид комплекс тайёрланди ва бунда гидрогенланган метил эфири ва алкиламин спиртининг (HSF-AM) сулфоланган ёғ кислоталаридан фойдаланилди. HSF-AM ёғловчи моддани эмульсиялаш ва дисперсиялаш учун унга 40°C ҳароратдан юқори сув аралаштирилди. HSF-AM га мутаносиб равишда 1% H₂SO₄ ва 5% таннид қўшилганда барқарор эмульсия ҳосил қилди. Ушбу эмульсия асосида ёғлангирилган чарм намуналари юқори тўйинтирилганлиги (йод сони паст) ва эмульсия наноқисмларининг

барқарорлиги ҳисобидан ёруғликка юқори чидамлик ва терлашга паст кўрсаткичлар намоён этди.

Пойабзал устки қисми учун хром ошланган чармларни ёғлаш ишлов берилган бўйш ваннасида ёки бўялмаган чармлар учун тоза сувда олиб борилди. Ёғловчи таркиб барабанга бир мартада берилди.

Бунда, суюқлик коэффиценти - 1,0-1,2; ҳарорат - 60-65°C; жараённинг давомийлиги - 45-60 дақиқа. Таркибнинг сарфи қиртишланган чарм массасидан, 100%-ли ёғ ҳисобидан, 5-8% ташкил қилди. Таклиф қилинган таркибни қўллаш бир хил бўялган, юмшоқ эластик чарм олишга имкон беради [6-7].

Чарм ишлаб чиқариш жараёнлари мураккаблигига қарамасдан, кундан-кун чарм маҳсулотлари ассортиментлари кенгайиб бораётганлиги, қўлланиладиган кимёвий моддаларнинг қимматлиги, тайёр маҳсулот таннархини сезиларли даражада ошиб бораётганлиги, табиий юзали чармга талабнинг ошиши, аммо хом ашёнинг нуқсонли эканлиги ва турли хил бошқа омиллар технологияда ўзгаришларни талаб етмоқда.

Юқоридагиларидан келиб чиқиб, тадқиқот сивуш мойи ва пахта соапстогининг хом ёғ кислоталари мураккаб эфири (СМПСХЁКМЭ) асосидаги композицияни бир мартада емас, балки тақсимлаб берилганда унинг эритма таркибидан ютилиш самараси юқори бўлиши, жараён давомийлиги қисқариши ва шу билан бирга оқава сув таркибида ёғловчи моддаларнинг камайиш еҳтимоли юқорилиги башорат қилинди ҳамда ёғлантириш жараёнининг инновацион технологияси сифатида СМПСХЁКМЭ асосидаги композиция поғоналаб берилди.

Бунга кўра ёғлантириш жараёнида сарфланадиган ёғловчи моддалар икки поғонада, яъни ошлаш ва ёғлантириш жараёнларида тақсимлаб берилди. Ошлаш жараёнлари учун ёғловчи моддалардан фойдаланиш янгилик емас, зеро замша олишда ошловчи ёғлардан фойдаланилади. Бироқ,

шунга алоҳида аҳамият қаратиш лозимки, ҳамма ёғловчи моддаларни ошлаш жараёнига киритиб бўлмайди, чунки ёғловчи моддалар терини қоплаб, унга ошловчи моддларни киритишга тўсқинлик қилади. Шунга кўра, поғонали ёғлантириш жараёни учун СМПСХЁКМЭ ва ТРУПОНОЛ ОСТ дан иборат композиция танланди ва у 2 та жараёнда, яъни ошлаш ва ёғлантириш жараёнларида тақсимлаб киритилди. Умумий миқдорда ёғловчи сарфи 7 %

олиниб, 100 % ли ёғловчи модда сарфига нисбатан 40 % ошлаш жараёнида, қолган 60 % ёғлантириш жараёнида берилди.

Маълумки, анъанавий технологияга асосан ошлаш жараёни давомийлиги 7-9 соатгача, ёғлантириш жараёни еса 1-2 соатгача давом этади. Ўртача ҳисобда бу кўрсаткич ошлаш жараёни учун 8 соатни, ёғлантириш жараёни учун 1,5 соатни ташкил этади. Пикеллаш жараёни тугагандан сўнг, ишлатилган пикел суюқлигига гўлак массасига нисбатан 2,8% ёғловчи композиция берилди. Поғонали ёғлантириш жараёни технологик тизимини ахборот коммуникациялардан фойдаланган ҳолда инновацион технологияси қуйидаги кўринишга эга бўлади.

АНЪАНАВИЙ УСУЛ

ТАКЛИФ ЭТИЛАЁТГАН УСУЛ

Расм. Пойабзал устки қисмини ёғлантиришнинг такомиллаштирилган технологик тизими

I поғонали ва II поғонали ёғлантирилган тайёр чармларнинг физик-кимёвий ва механик хоссалари

Кўрсаткичлар	Импорт ёғлар TRUPONOL OST+CMX-473 (I поғонали)	TRUPONOL OST+ СМПСХЁКМЭ (II поғонали)	ДСТ 939-94
Намлик миқдори, %	12.15	12.24	10-16
Хром оксиди миқдори, % 3,7 дан кам эмас	3,74	3,76	3,7
Пишиш ҳарорати, °С	87,8	89,3	-
Органик эритувчилар билан олинган моддаларнинг масса	4,85	4.52	3.7-10

улуши, %			
Қалинлиги, мм	1.25	1.22	1.2-1.4
Узилишдаги мустаҳкамлик 10 МПа	2,13	3,02	1,5 дан кам эмас
10 МПа кучланишдаги узайиш %	30.9	32.3	20-40

TRUPONOL OST+ СМПСХЁКМЭ асосида II поғонали ёғлантирилган чарм кўрсаткичлари айрим хоссалари жиҳатидан юқорилигини кўриш мумкин. Хусусан, узилишдаги мустаҳкамлик, кучланишдаги узайиш ва пишиш ҳарорати. Бироқ, органик эритувчилар билан олинган моддаларнинг масса улуши (бунда асосан ёғловчи моддалар ювилиб чиқади) нинг 0,32 % га камайганлиги кўришимиз мумкин. Аммо фикримизча, органик эритувчилар билан олинган моддаларнинг масса улушининг камайиши, поғонали ёғлантирилганда, бу ёғловчи моддаларнинг ошловчи моддалар ҳамда дерма коллагени билан кимёвий боғ ҳосил қилиш ҳисобидан ҳам бўлиши мумкин, чунки пишиш ҳароратининг 1,5 °C га ошиши бежиз эмас.

Хулоса. Ёғлантириш жараёнининг истиқболли йўналишида бажарилган тадқиқот ишларидан хулоса қилинадиган бўлинса, СМПСХЁКМЭ ни поғонали ёғлантириш жараёнида қўллаш мумкин, у композициянинг чарм структураси бўйлаб текис тақсимланиши ва чуқур сингиши натижасида уларнинг чарм тўқимасида тўлиқроқ ютилиши ҳисобидан ёғлаш самарадорлигининг ошишига имкон яратади. Поғонали ёғлантириш ёғловчи моддалар ютилиши ошиши билан билан бир қаторда, чармнинг эксплуатацион хоссаларини ҳам яхшиланишига олиб келади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. <https://review.uz/post/kak-vozmojnoe-vstuplenie-uzbekistana-v-eaes-povliyaet-na-razvitie-kojevenno-obuvnoy-promshlennosti>

2. Шамсиева М.Б., Кодиров Т.Ж. Применение этерификатов на основе местных вторичных продуктов для жирования кожевенных полуфабрикатов //Проблемы текстиля. - 2016. №1. –С. 55-59.
3. Zarlok, J., Smiechowski, K., Mucha, K., Tecza, A., Research on Application of Flax and Soya Oil for Leather Fatliquoring, *J Clean Prod*, 2014, 65, 583-589, <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.07.044>.
4. Hao, DY, Wang XC, Li J, Sun SW, Wang WN. Synthesis and Application of a Novel Cationic Surfactant based on Quaternary Ammonium Salt for Leather Fatliquoring. *Journal of the society of leather technologists and chemists*. 2019. Volume 103, pages 183-190.
5. Liu CK, Latona NP, DiMaio GL. Physical property studies for leather lubricated with various types of fatliquors. *Journal of the American leather chemists association*. 2002. Volume 11, pages 431-440.
6. Иванов И.А., Бобринева О.С, Жмыхов В.М., Иванов А.М. Реакции сульфита натрия в процессе получения жирующих из оксидатов растительных масел и жиров. //Кожевенно-обувная промышленность. 2004. № 1. -С.40-42.
7. Manich AM, Barenys J, Martinez L, Lloria J, Carilla J, Marsal A. Effect of fatliquoring on leather comfort. part III: moisture absorption-desorption of leather. *Journal of the American leather chemist's association*. 2017. Volume 112, pages 347-355.